

Análise preliminar da palavra prosódica no português
vernacular de São Tomé e Príncipe e no português
falado em Angola

*A preliminary analysis of the prosodic word in the
vernacular Portuguese of São Tomé and Príncipe and
in the Portuguese spoken in Angola*

Eduardo F. dos Santos

Universidade de São Paulo/CNPq, Brasil
eduardo.santos@usp.br

Alfredo C. Silveira

Universidade de São Paulo/FAPESP, Brasil
cs.alfredo@gmail.com

Abstract: This article aims to give a preliminary analysis of the prosodic word in the vernacular Portuguese of São Tomé and Príncipe (PVS) and in the Portuguese spoken in Angola (AP). Based on the Prosodic Phonology approach proposed by Nespor and Vogel (1986), we take the prosodic word to be the constituent hierarchically above the syllable, responsible for the integration of prosodic features such as accents on words, and organization of the phonic chain. Research such as that of Frota & Vigário (2000), Tenani (2002) and Mateus et al (2003) points to studies on prosodic hierarchy and the respective domains involved in this organization in European Portuguese (EP) and Brazilian Portuguese (BP). Consequently, we show delimitation of ω in PVS and AP, and occurrence of some phonological processes within this prosodic domain, by both mutual comparison and with the European and Brazilian varieties of Portuguese. The study of ω will allow further observations in analysis

of other prosodic levels and of interface relations measured by prosody.

Keywords: São Tomé Portuguese, Angola Portuguese, Prosodic Word.

Resumo: Nosso trabalho tem como objetivo uma análise preliminar da palavra prosódica no português falado em São Tomé e Príncipe (PVS) e no português falado em Angola (PA). A partir da abordagem da Fonologia Prosódica proposta por Nespor & Vogel (1986), tomamos a palavra prosódica (ω) como o constituinte hierarquicamente superior à sílaba e responsável pela integração de traços prosódicos, como os acentos de palavras, e a organização da cadeia fônica. Trabalhos como os de Frota & Vigário (2000), Tenani (2002) e Mateus et al (2003) apontam para os estudos sobre a hierarquia prosódica e os respectivos domínios envolvidos nessa organização no português europeu (PE) e português brasileiro (PB). Apresentamos, portanto, uma delimitação da ω em PVS e PA, e a ocorrência de alguns processos fonológicos dentro desse domínio prosódico, tanto numa comparação mútua quanto entre a variedade europeia e brasileira do português. O estudo da ω permitirá observações posteriores na análise dos demais níveis prosódicos e das relações de interface mediadas pela prosódia.

Palavras-chave: Português vernacular de São Tomé; português de Angola, palavra prosódica.

1 Introdução

Nesse trabalho, apresentamos uma análise preliminar do estatuto da palavra prosódica (ω) no português vernacular de São Tomé e Príncipe (PVS) e no português de Angola (PA), por meio da observação de dois processos fonológicos que ocorrem dentro desse domínio: o alçamento e a elisão vocálicos, a partir da comparação com o PB e o PE para esses mesmos processos. Considerando que o fluxo da fala é organizado por uma hierarquia dentro de domínios prosódicos, tomamos o quadro teórico da Fonologia Prosódica proposto por Nespor & Vogel (1986).

Estudos sobre a ω na variante do português europeu (PE) - cf. Frota & Vigário (2000), Mateus *et al.* (2003) - e do português brasileiro (PB) como os de Tenani (2002), mostram diferenças para processos fonológicos iguais no domínio de ω . Merece destaque, portanto, a observação do comportamento desses processos nas duas variedades africanas do português e suas aproximações e afastamentos das variedades do PB e do PE.

A organização deste trabalho, além desta introdução, apresenta alguns fatos históricos, políticos e sociais de São Tomé e Príncipe e Angola, seguidos por uma breve apresentação dos corpora linguísticos. Em seguida, apontamos o quadro teórico adotado e a definição de ω para que possamos tratar dos dois processos fonológicos abordados neste trabalho. Dedicamos uma parte à análise do acento e da elisão vocálicos do PVS e do PA, a partir do PB e do PE, seguindo com as considerações finais e as referências bibliográficas.

2 São Tomé e Príncipe e Angola: breves considerações histórico-sociais e linguísticas

Nessa seção, apresentamos um resumo de aspectos histórico-sociais de São Tomé e Príncipe e Angola que nos ajudam a entender a presença da língua portuguesa nesses países, além de uma breve apresentação dos corpora que compõem o trabalho.

2.1 São Tomé e Príncipe

A República Democrática de São Tomé e Príncipe (STP) é formada por duas ilhas, localizadas na região do Golfo da Guiné, na costa ocidental do continente africano. Originalmente desabitadas, foram povoadas pelos colonizadores portugueses a partir das últimas décadas do século XV. Logo no início da colonização, se tornaram um entreposto para o comércio de escravos comprados no continente africano e local para a instalação de engenhos de açúcar (Garfield 1990). A sua independência de Portugal só ocorreu em 24 de abril de 1974, depois de um golpe de estado que implantou um regime de economia socialista (de inspiração soviética) que perdurou até 1990, quando então uma nova constituição foi elaborada baseada em um regime multipartidário e democrático que permanece até os dias atuais (Governo de São Tomé e Príncipe 2010). A população do país é de 151.910 pessoas, sendo 145.173 da Ilha de São Tomé e 6.737 da Ilha do Príncipe. Do total, 73.878 são homens e 77.035 são mulheres. Em São Tomé e Príncipe a língua portuguesa é a língua oficial desde 1975 e a norma lusitana é ensinada nas escolas. Os fundadores do país decidiram adotar o português, em detrimento das línguas crioulas faladas (o santome, o principense, o angolar, além do crioulo cabo-verdiano).

Há ainda uma variante vernacular do português usada pelos habitantes no seu cotidiano, considerada a norma não culta, aqui denominada de português vernacular de São Tomé e Príncipe (PVS). O português é a língua da mídia, tanto escrita (jornais e outras publicações), quanto falada (rádio e televisão). Na televisão aberta são-tomense há basicamente três canais: a TVS (Televisão São-tomense, estatal), a RTP África (Rádio e Televisão Portuguesa) e a TV5 (canal francês). Na TVS são exibidos programas locais, portugueses e brasileiros. Contudo, o telejornal local e as transmissões de rádio são feitas formalmente na norma lusitana (narradores e âncora, em geral) e no PVS (entrevistas e participação de populares).

Como língua oficial, o português é a língua do Estado, da mídia e da escolarização. Ao se tornar independente, STP optou por uma economia controlada pelo Estado e por um regime socialista inspirado na União Soviética. Por este motivo, a escolarização universal foi o foco das políticas do estado sendo difícil encontrar um cidadão são-tomense sem escolarização formal nominal ou com menos de dois anos de escolarização, mesmo na zona rural.

Na prática, há milhares de pessoas analfabetas, mesmo aquelas que frequentaram os programas de alfabetização do regime socialista, embora o colapso do regime em 1990 e a adoção de um regime capitalista, democrático e multipartidário, não tenham significado o abandono da escolarização universal como meta da política do estado (Seibert 1999). Ainda hoje, os são-tomenses das aglomerações urbanas têm acesso à escola e escolarização mesmo que muito deficiente, pois há poucos recursos humanos e materiais didáticos no país como um todo e a infraestrutura das escolas encontra-se sucateada. A língua portuguesa é ensinada nas escolas e no sistema educacional de STP há uma presença da norma lusitana que poderia sugerir uma proximidade com o PE causado pela influência dessa norma atuando principalmente no ambiente de aprendizado formal.

Não se pode desconsiderar, todavia, as modificações promovidas pelo contato com as línguas crioulas do país, a situação típica de ambientes multilíngues e até mesmo a presença de instrumentos culturais brasileiros. Durante um trabalho de campo no país, que durou dois meses, no início deste ano, notou-se ainda uma grande influência cultural de Angola, principalmente na música. Artistas angolanos possuem destaque no país e, entre os jovens, é predominante a predileção pela música angolana e todo o conjunto cultural ao qual ela faz parte (modo de se vestir, modo de se falar etc.).

2.2 *Angola*

Embora a história de Angola possa ser abordada desde sua pré-história, fazemos, aqui, um recorte do período em que os portugueses chegaram a Angola e as relações que daí surgiram. O primeiro contato do povo de Angola com os portugueses deu-se por volta do ano de 1482 com a entrada dos lusitanos comandada por Diogo Cão. Em 1575, os portugueses iniciam, de fato, a formação de uma colônia portuguesa através da pessoa de Paulo Dias de Novais e a construção de uma igreja e a chegada de cerca de cem famílias, em sua maioria, de portugueses desterrados. A principal função da nova colônia portuguesa era servir de entreposto comercial e mercado de abastecimento de escravos para o Brasil. Essa atividade lucrativa perduraria até meados de 1860, quando é, então, extinta. Outro fato importante da história de Angola é a criação de três organizações políticas no ano de 1948, que quatro anos mais tarde, dariam origem ao Conselho de Libertação de Angola. A independência ocorre em 11 de novembro de 1975 após catorze anos de lutas e guerras civis. Atualmente, Angola é dividida em dezoito províncias e uma população de cerca de 15 milhões de habitantes tendo Luanda, Benguela, Huambo e Lubango como principais cidades do país.

A língua oficial do país é o português, confirmando a adoção da língua do colonizador como oficial e com prestígio na sociedade, sendo usada nos órgãos oficiais do país e no ambiente escolar. Ao lado do português como língua oficial, temos as línguas nacionais, geralmente escolhidas para serem descritas e normatizadas em razão de sua extensão e número de falantes a fim de serem ensinadas no ambiente escolar e se tornarem língua oficial. Uma proposta de Lei do Estatuto das línguas nacionais de origem africana, aprovada em 26 de outubro de 2011, considera como línguas nacionais o *cokwe*, *khoi*, *quicongo*, *quimbundu*, *ngangela*, *oxiwambo*, *olunyaneka*, *umbundu*, *vátwa*, *helelo*, *luvale*, *mbunda*, *mbinda* e *lunda ndembo*. Ressaltamos que, ao todo, cerca de 30 línguas estão presentes no território angolano.

Essa comprovação do multilinguismo angolano também já foi discutido por diversos intelectuais e profissionais da educação, principalmente na questão do ensino e aprendizagem da língua portuguesa neste ambiente linguístico (cf. Zau 2009). Aponta-se, assim, a necessidade de uma política linguística e caminhos para os estudos da língua portuguesa em Angola e das demais línguas nacionais.

2.3 *Corpora*

Para a abordagem da ω no PVS e no PA, os dados foram obtidos de maneiras distintas. Para o PVS, o corpus consiste de um conjunto de gravações realizadas em pesquisas de campo na ilha de São Tomé. O material engloba cerca de 60 horas de gravações de falas espontâneas e com falantes nascidos em STP e de estratos sociais diferentes. Os dados referentes ao PA consistem de um corpus formado por entrevistas retiradas da mídia (programas de televisão, telejornais e documentários) com a participação de angolanos também de estratos sociais distintos.

3 Quadro Teórico

Nessa seção, apresentamos um resumo do quadro teórico da Fonologia Prosódica utilizado em nosso trabalho e também uma delimitação e definição da ω .

3.1 *Fonologia Prosódica*

A teoria da Fonologia Prosódica surgiu da necessidade de se estabelecer os padrões prosódicos das línguas naturais. O trabalho pioneiro de Nespor & Vogel (1986) buscou esclarecer e organizar o funcionamento das línguas através dos traços prosódicos. O enfoque principal está em teorizar de que maneira ocorre a organização do fluxo da fala a partir de um conjunto fechado de unidades fonológicas e as relações surgidas pela interface da fonologia com outros componentes da gramática em que a prosódia faz-se atuante.

Seguimos as palavras de Nespor para a de definição do termo prosódia (2010):

Embora esse termo seja geralmente usado para se referir a ritmo e entoação, na teoria fonológica ele pretende incluir todos os fenômenos fonológicos que consideram o formato regular do som dos enunciados, isto é, não apenas ritmo e entoação, mas também **fenômenos segmentais que podem ser aplicados entre palavras** (Nespor 2010: 374) – os grifos são nossos.

Desse modo, considera-se que a estrutura sintática determina parcialmente a estrutura prosódica e a partir de domínios prosódicos que o fluxo de fala é organizado. A organização fonológica da língua segue uma hierarquia de constituintes prosódicos.

3.2 *Palavra Prosódica*

A ω o mais baixo constituinte prosódico da hierarquia a fazer interface com a morfologia, sendo que a palavra morfológica pode ou não, coincidir com a ω . A palavra morfológica caracteriza-se por ser uma sequência na qual se estabelecem categorias morfológicas como flexão verbal ou número e possui uma estrutura interna composta por um radical e, possivelmente, prefixos e/ou sufixos (Mateus 2004). A ω possui apenas um acento principal e é a categoria que domina o pé, o qual está incluído exaustivamente em uma ω e as sílabas de um mesmo pé não podem pertencer a ω s diferentes (Nespor & Vogel 1986).

É possível observar a não isomorfia da ω com a palavra morfológica através da relação com o acento. Se a ω carrega apenas um acento principal, a palavra morfológica pode conter mais acentos em algumas situações como (i) for um derivado com prefixos z-avaliativos ou o sufixo *-mente* (cafezinho, tristemente), (ii) for um composto como guarda-chuva, porta-bandeira, para-brisa ou (iii) for um derivado com prefixos como *pré-* ou *pós-* (*pré-adolescente*, *pós-graduação*). Assim, nos casos apresentados, essas palavras possuem dois acentos e conseqüentemente são constituídas de duas ω s (Mateus 2004):

- (1) a. [café] ω [zinho] ω , [triste] ω [mente] ω
 b. [guarda] ω -[chuva] ω , [porta] ω -[bandeira] ω , [para] ω -[brisa] ω
 c. [pré] ω -[adolescente] ω , [pós] ω -[graduação] ω

Como observado, a palavra morfológica pode conter mais de uma ω e o contrário também é possível. Uma palavra prosódica pode integrar clíticos (Selkirk 1984), constituindo-se assim de duas ou mais palavras morfológicas, como exemplos podemos observar a ênclise com os pronomes átonos [pegue-o] ω , [deixe-me] ω , mesóclise, [dar-te-emos] ω ; seqüência de artigo seguido de palavra morfológica, [o restaurante] ω , [um menino] ω (Mateus 2004).

Na língua portuguesa, alguns processos fonológicos ocorrem apenas dentro do domínio prosódico da palavra e apontam para distinções entre variantes do português. No PE, um exemplo desse processo é elisão da vogal [i], como meter [m'ter], bate ['bat], pessoas [p'soaʃ] (Mateus & d'Andrade 2000). Esse processo não ocorre no PB, no qual as vogais átonas sofrem um alçamento, porém não

são elididas. Como a ω possui apenas um acento principal, as vogais que não estão na sílaba acentuada ficam sujeitas às regras de vocalismo átono, como o alçamento dos segmentos vocálicos [o] e [e] em posição postônica final tanto na variante do PE como no PB (cf. Camara Jr. 1970; Mateus & d'Andrade 2000):

- (2) a. *pego* [pɛ'gʊ]
 b. *pegue* ['pɛgi]
 c. *leite* ['leitɪ]
 d. *leito* ['leitʊ]

4 Alçamento e Elisão Vocálicos

Nessa seção, apresentamos e exemplificamos dois processos fonológicos que podem ocorrer na ω : o alçamento e a elisão vocálicos. Primeiro, abordamos os processos e suas realizações no PB e no PE, e em seguida, apontamos os mesmos processos no PVS e no PA, seguidos de um quadro comparativo da realização desses processos dentro da ω para as quatro variedades da língua portuguesa em análise.

4.1 *Alçamento Vocálico*

4.1.1 Alçamento Vocálico no PE

O processo de alçamento no PE ocorre nas vogais átonas, ou seja, as vogais que não receberam proeminência acentual, sendo um processo que ocorre dentro do domínio da ω por depender do grau de atonicidade da sílaba. Decorrente desse processo, o sistema das vogais átonas forma-se com um número menor de segmentos vocálicos, havendo neutralização de alguns segmentos. Em posição átona, o sistema vocálico átono do PE possui apenas dois graus de abertura (altas [i], [ɨ], [u] e média [ɐ]): *selo* ['selu], *selo* ['sɛlu] vs. *selar* [si'laR] (Mateus & d'Andrade (2000).

Quando derivadas, é possível observar o alçamento que ocorre quando o segmento vocálico tônico passa a ser átono, tornando, de modo geral, as vogais átonas [-ant] e [+arred] em vogais altas, através de uma regra de elevação. A vogal tônica [a] vai se elevar na átona [ɐ], como *paga* ['pagɐ] vs. *pagar* [pɛ'gar] ou *gato* ['gatu] vs. *gatinho* [gɛ'tɨnu]. Os segmentos tônicos [ɛ] e [e] passam à vogal alta e central [i], tanto em pretônicas quanto postônicas e na maioria dos casos são elididas na fala coloquial, *selo* ['selu] (substantivo), *selo* ['selu] (verbo) vs. *selar* [si'lar], [s'lar]; os segmentos tônicos [o] e [o] serão alçados

para [u], forço ['fɔrsu] (verbo), força ['fɔrsɐ](substantivo) vs. forçar [fu'r'saɾ] (Mateus & d'Andrade 2000).

Dependendo da posição na ω , o processo de alçamento pode ser bloqueado como em sílabas fechadas por /R/ : âmbar ([a]/*[ɐ]), líder ([ɛ]/*[ə]) vs. pardal ([ɐ]), perder ([ə]). No início de palavra prosódica no PE, “uma vogal não central átona nunca reduz totalmente, ao contrário do que sucede em outras posições da palavra” (Vigário 1999: 585), exemplo: elegante ([e]/*[ə]), ordenar ([o]/*[u]) vs. alegria ([ə]), adorar ([u]).

4.1.2 Alçamento Vocálico no PB

Assim como acontece na variante europeia, o processo de alçamento ocorre também nas vogais átonas do PB, porém com algumas diferenças, principalmente no que se refere às posições não finais. Câmara Jr. (1970) interpreta este processo de neutralização (a perda de um traço distintivo, neste caso, a perda do traço que separa as vogais médias-baixas [ɛ]/[ɔ] das médias-altas [e]/[o]). Dessa forma, o quadro de vogais pretônicas no PB é constituído de três níveis de abertura: altas [i], [u]; médias [e], [o] e baixa [a]. As vogais médias pretônicas podem ser alçadas caso a vogal da sílaba imediatamente seguinte seja alta, como menino [mi'ninu]/[me'ninu], pepino [pi'pinu]/[pe'pinu] e coruja [ku'ruʒɐ]/[ko'ruʒɐ] (Battisti & Vieira 1996).

No PB, o bloqueio é feito em qualquer posição da ω (desde que no dialeto não haja o apagamento da coda, pois nesse caso, cria-se o contexto necessário para o alçamento da vogal átona final): cânc[e]r, cadáv[er], açúc[a]r vs. c[e]rcado, v[er]dade, c[a]rteiro. Vimos também que na posição inicial da palavra prosódica do PE, segundo Vigário (1999), uma vogal não central nunca reduz totalmente, porém esse bloqueio no PB ocorre apenas com a vogal [o], sendo possível que a vogal [e] seja alçada em início de palavra prosódica: entende [e],[i], operar [o], *[u].

4.2 Elisão Vocálica

4.2.1 Elisão Vocálica no PE

Um processo característico do PE é a elisão da vogal átona [i], resultado do processo de alçamento descrito anteriormente. O apagamento dessa vogal ocorre dentro da ω na fala coloquial e pode ocorrer tanto na sílaba pretônica, postônica ou átona final. A vogal átona alta [u] pode também ser elidida, (bato ['bat]), porém esse processo não é tão comum como a elisão do [i] (Mateus & d'Andrade 2000). Exemplos de Mateus (2002) do apagamento do [i] em posição átona no PE: decifrar [dsi'fɾaɾ], separar [spɐ'raɾ], devedor [dv'dɔɾ], merecer [mɛ'sɛɾ]

4.2.2 Elisão Vocálica no PB

No português brasileiro, o processo de elisão vocálica não ocorre dentro do domínio da ω como ocorre no PE: pente ['pēt̪fɨ], gente ['ʒēt̪fɨ], pessoa[pe'soə], picante [pi'kāt̪fɨ]

No processo de semivocalização, em que a ω é formada por verbo mais enclítico iniciado por vogal, a elisão ocorre apenas dentro do domínio da ω na variante européia. Esse processo, no PB, acontece também em fronteira de palavras: disse o menino é possível ser realizado como ['disju mi'ninʊ].

4.3 Alçamento e Elisão Vocálicos no PVS e no PA: Abordagem Preliminar

Conforme apontamos nas seções anteriores, o PE e o PB comportam-se de maneiras distintas quando comparamos o alçamento e a elisão das vogais nessas duas variedades. Decidimos, portanto, ter como referências essas duas variedades para uma abordagem preliminar desses dois fenômenos para o PVS e o PA.

4.3.1 Alçamento/Bloqueio

Como observado em 1a, o alçamento das vogais médias átonas, no PVS, é variável, podendo, ou não, ser aplicado. No entanto, em contextos em que pode haver o bloqueio do alçamento, nos exemplos a sílaba fechada por /R/ na coda, os dados preliminares apontam para uma distinção entre a aplicação do bloqueio: em 1b observamos que a vogal média [o] no núcleo de uma sílaba átona fechada por /R/, no início da ω , não possui o alçamento bloqueado, mantendo a aplicação variável; em 1c, observamos que a vogal média [e] e a vogal baixa [a], quando núcleo de sílaba átona fechada por /R/, independente de sua posição na ω , não são alçadas, mantendo assim o bloqueio da regra de alçamento nesse contexto.

(3) PVS:

- a. c[i]bola, sab[u]roso, nam[o]rada, m[e]nina
- b. portuguesa [portu'geze], forçado [for'sadʊ], Portugal [purtu'gaʔ], formado [fur'madʊ]
- c. germina [ʒer'mine], Alexander [alekri'sãder], verdade [ver'dadɨ], açúcar [a'sukar], carnaval [karna'valʊ]

(4) PA:

- a. polícia ([o]/[u]), dormiram ([u]), senhor ([i]/[e])
 b. despertar [dʃpər'tar], carnaval [karna'vaɫ]

Nos exemplos apresentados no PA, observamos que a regra de alçamento das vogais médias átonas, também é variável, podendo, ou não, ser aplicada. Quanto ao bloqueio do alçamento nas sílabas átonas fechadas por /R/ na coda, observamos que a regra de alçamento não foi bloqueada nas vogais médias, aproximando-se do comportamento verificado no PE, todavia, em ambas as variedades do português, se faz necessário um corpus específico para observar tais fenômenos com exatidão.

4.3.2 Elisão

Para o fenômeno da elisão, notamos que em PVS não ocorre a elisão da vogal dentro do domínio da palavra. Os exemplos em (5a) confirmam a realização das vogais nos mesmos contextos que o PB. Em (6a), os exemplos do PA mostram que a vogal média alçada sofreu a elisão.

(5) PVS:

- a. bate [ˈbatɪ], perigosa [piRi'gɔzɐ], pequeno [p'ikɐnɔ], debate [de'batɪ].

(6) PA:

- a. descrição [dʃkri'sãũ], despertar [dʃp«r'tar], prevenir [prv'ɐnir], pequeno [ˈpkɐnɔ], estudo [ˈʃtudɔ]

	Alçamento	Bloqueio em sílabas /R/		Elisão
		Início	Fim	
PE	X		X	X
PB	X		X	X
PVS	X	[o]	*	?
	X	[e], [a]	X	X
PA	X		*	?

Tabela 1: Alçamento e elisão vocálicos.

A tabela 1 apresenta um panorama preliminar da questão do alçamento – e bloqueio – e da elisão vocálicos para o PVS e para o PA, em relação ao PE e ao PB. O símbolo (*) indica que houve uma alternância entre o bloqueio/não-bloqueio vocálico. O símbolo (?) indica que no corpus em análise não foi encontrada a realização do fenômeno no ambiente considerado.

5 Considerações Finais

O levantamento de trabalhos sobre a realização do alçamento e da elisão vocálicos para o PE e o PB e uma abordagem preliminar desses dois fenômenos no PVS e no PA, apontam para uma semelhança entre o PB e o PVS para bloqueio em sílabas /R/ e uma aproximação do PE e o PA para a elisão vocálica.

Adotando o quadro teórico da Fonologia Prosódica e considerando o nível da palavra prosódica, nota-se a necessidade de estudos mais aprofundados para as variedades africanas do português e os diferentes constituintes prosódicos, em contraste com os estudos já realizados e consolidados das variedades europeia e brasileira da língua portuguesa.

Estudos de interface mediados pela prosódia e a determinação dos fenômenos presentes em cada constituinte ajudariam na determinação da prosódia do português em suas variedades e o papel do contato linguístico nesse processo, considerando a especificidade da língua portuguesa em África e as diferentes línguas faladas ali sincronicamente.

Referências

Battisti, E.; Vieira, M. J. B. 1996. O sistema vocálico do português. In: Bisol, L. (org) *Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro*. Porto Alegre: EDIPUCRS. Câmara Júnior, J. M. 1995. *Estrutura da Língua Portuguesa*. 23. ed. Petrópolis: Vozes.

Frota, S. & Vigário, M. 2000. Aspectos da prosódia comparada: ritmo e entoação no PE e no PB. In: Castro, R. & Barbosa, P. (Eds.) *Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística*, v.1, .533-55. Coimbra: APL.

Garfield, R. 1990. *A History of São Tomé Island 1470-1655. The Key to Guinea*. San Francisco: Mellen Research University Press.

Governo de São Tomé e Príncipe. 2010. Sobre o país: Factos e História do País. Disponível em: <<http://www.gov.st/data/filestorage/docs/sobrestp02.htm>> Acesso em: 12 abr. de 2010.

Mateus, M. H. M. 2004. Estudando a melodia da fala: traços prosódicos e constituintes prosódicos. Encontro sobre O Ensino das Línguas e a Linguística. APL e ESSE de Setúbal.

Mateus, M. H. M. *et al.* 2003. Gramática da Língua Portuguesa, cap. 26. Lisboa: Editorial Caminho.

Mateus, M. H. M. 2002. *The syllable Structure in European Portuguese. A face exposta da língua portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Mateus, M.H.M. & d'Andrade, E. 2000. *The Phonology of Portuguese*. New York: Oxford University Press.

Nespor, M. 2010. Prosódia: uma entrevista com Marina Nespor. *ReVEL* 8(15).

Nespor, M. & Vogel, I. 1986. *Prosodic Phonology*. Dordrecht: Foris Publications.

Seibert, G. 1999. *Camaradas, Clientes e Compadres: Colonialismo, Socialismo e Democratização em São Tomé e Príncipe*. Lisboa: Vega.

Selkirk, E. O. 1984. *Phonology and Syntax: The relation between sound and structure*. Cambridge: MIT Press.

Tenani, L. E. 2002. Domínios prosódicos no Português. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas.

Vigário, M. 1999. Palavra prosódica e composição no Português Europeu. In: R. V. Castro e P. Barbosa (orgs.) *Actas do XV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística*, vol. 2, 583-602. Coimbra: APL.

Zau, F. 2009. O estatuto das línguas de origem Africana. *Jornal de Angola*. Disponível em: http://jornaldeangola.sapo.ao/19/46/o_estatuto_das_linguas_de_origem_africana. Acesso em 31/05/2010.

Recebido em: 31/10/2011

Aceito em: 26/03/2012
